

ZAMONAVIY TA'LIMDA IJTIMOY-EMOTSIONAL YONDASHUV: NAZARIYA VA AMALIYOT

Daminova Go'zal Vaydulla qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166841>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida ijtimoiy-emotsional yondashuvning nazariy asoslari va uning amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish hamda ta'lim sifatini oshirishda muhim omil sifatida qaraladi. Maqolada turli mamlakatlarda qo'llanilgan xalqaro tajribalar, jumladan, SEL (Social Emotional Learning) dasturlarining samaradorligi o'rganilib, ularni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, ijtimoiy-emotsional yondashuvni o'qituvchilar faoliyatiga joriy etish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy-emotsional ta'lim, ta'lim sifati, emotsional savodxonlik, xalqaro tajriba, shaxsiy rivojlanish.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы и практическое значение социально-эмоционального подхода в системе современного образования. Социально-эмоциональное обучение (СЭО) рассматривается как важный фактор личностного развития учащихся, формирования социальных компетенций и повышения качества образования. В работе изучен международный опыт применения СЭО, включая эффективность программ SEL, а также освещены возможности их адаптации в национальную систему образования. Кроме того, предложены рекомендации по внедрению социально-эмоционального подхода в деятельность педагогов.

Ключевые слова: социально-эмоциональное обучение, качество образования, эмоциональная грамотность, международный опыт, личностное развитие.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations and practical significance of the social-emotional approach in modern education. Social-Emotional Learning (SEL) is considered as an essential factor in students' personal development, the formation of social competencies, and the improvement of education quality. The paper examines international experiences of implementing SEL programs, highlights their effectiveness, and explores the possibilities of adapting them to the national education system. Furthermore, recommendations are provided for integrating the social-emotional approach into teachers' professional activities.

Keywords: Social-emotional learning, quality of education, emotional literacy, international experience, personal development.

Kirish. Bugungi globallashuv davrida ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash, ularni barkamol inson sifatida shakllantirishni ham talab etmoqda. Shuning uchun zamonaviy ta'limda ijtimoiy-emotsional yondashuv alohida dolzarblik kasb etmoqda. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) o'quvchilarda o'zini anglash, emotsiyalarini boshqarish, ijtimoiy munosabatlarni yo'lga qo'yish, qaror qabul qilishda mas'uliyatli bo'lish kabi muhim ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-emotsional yondashuvni ta'lim jarayoniga qo'llash nafaqat o'quvchilarning bilim sifatini oshiradi, balki ularning ruhiy salomatligi va

ijtimoiy integratsiyasini ham mustahkamlaydi. Masalan, AQSh, Finlyandiya, Singapur, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda SEL (Social Emotional Learning) dasturlari ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida faol qo'llanilmoqda. Bu esa o'quvchilarda nafaqat akademik muvaffaqiyat, balki ijtimoiy moslashuvchanlik, tolerantlik va ijobiy munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy ko'nikmalar va emotsional savodxonlikka e'tibor kuchaymoqda. Prezident tashabbuslari, davlat dasturlari va xalqaro hamkorlik loyihalari bu borada muhim imkoniyatlar yaratmoqda. Shu jihatdan, ijtimoiy-emotsional yondashuvni milliy ta'lim amaliyotiga tatbiq etish ta'lim sifatini oshirish, yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini kuchaytirish va ularni global dunyoga moslashuvchan shaxs sifatida shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi zamonaviy ta'limda ijtimoiy-emotsional yondashuvning nazariy asoslarini yoritish, xalqaro tajribani tahlil qilish hamda ularni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish yo'llarini ko'rsatishdan iboratdir.

Asosiy qism. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) inson shaxsining intellektual rivojlanishi bilan bir qatorda uning ruhiy va ijtimoiy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlaydigan yondashuvdir. Ushbu ta'lim konsepsiyasi asosan shaxsning o'zini anglash, emotsiyalarni boshqarish, ijtimoiy munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishni maqsad qiladi.

- Asosiy komponentlari: o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy mas'uliyat, samarali muloqot va empatiya.
- Psixologik asoslari: L.S. Vigotskiyning ijtimoiy rivojlanish nazariyasi, A. Maslou ehtiyojlar piramidasi, D. Goulmanning emotsional intellekt nazariyasi.
- Pedagogik asoslari: Komenskiy, Ushinskiy va boshqa klassik pedagoglarning shaxsiy rivojlanishga qaratilgan g'oyalari.

IET o'quvchilarning faqat bilim olish jarayonini emas, balki ularning emotsional barqarorligi va ijtimoiy kompetensiyalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Hozirgi sharoitdan kelib chiqqan holda, o'quv-tarbiya jarayonida qulay munosabatlar yuritish uchun kasbiy jihatdan ahamiyatli asoslar bo'luvchi pedagogning insoniy xislatlari muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. O'qituvchi uchun muhim xislat — insonparvarlik, ya'ni o'sayotgan insonga oliy qadriyat kabi munosabatda bo'lish lozim [Zamilova, 2023:557].

Zamonaviy ta'limda ijtimoiy-emotsional yondashuvning ahamiyati. Bugungi ta'lim jarayonida faqat bilim berish bilan cheklanib qolish yetarli emas. O'quvchi jamiyatga moslasha olishi, boshqalar bilan hamkorlikda ishlashi va o'z emotsiyalarini boshqarishni o'rganishi zarur. Psixik jarayonlardan ayniqsa, emotsiya o'zining aniq tashqi ifodasiga ega bo'lishi bilan tavsiflanadi. Emotsional o'zgarishlar organizmning tashqi o'zgarishlarida shu qadar yaqqol ifodalanadiki, biz odamni tashqi ko'rinishiga qarab, unda qanday xususiyatlar yuz berayotganini, uning xursand yoki xafaligini, g'azablanganligini yoxud biror narsadan qo'rqib ketganini va shu kabi his-tuyg'ularning ko'pini aytib bera olamiz. Hissiyotlarning tashqi alomatlari ifodali harakatlar deb ataladi [Bekmirov, 2022:11]. Har bir shaxsning jamiyatdagi o'z o'rnini, o'zligini anglashi, hayotiy-axloqiy me'yorlarni o'zida mujassam etishi jamiyatda shu ma'naviy-axloqiy sifatlarni namoyon etib, ijtimoiy hayotimiz, zamonamiz bilan hamnafas yoshlarni tarbiyalashda Pedagogika va sotsiologiya fanlarining hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi. Vaholanki ta'lim-tarbiyaning o'zi ijtimoiy hodisa va pedagogik jarayondir [Ne'matova, 2022:32]. Chet el

psixologi K.Markning so'zi bilan aytganda, inson shaxsining mohiyati barcha ijtimoiy munosabatlar yig'indisidan

iboratligiga e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Shaxs ijtimoiy mavjudod bo'lish bilan birga, o'zida tabiiy, biologik tuzilish belgilarini saqlab qoladi [Ismoilova, Abdullayeva, 2013:34].

- Shaxsiy rivojlanishda: o'quvchi o'zini tanishi, kuchli va zaif tomonlarini aniqlashi, o'zini boshqarishni o'rganadi.
- Ta'lim sifatida: emotsional barqarorlik o'quvchilarni bilimlarni samarali o'zlashtirishga undaydi.
- Ijtimoiy hayotda: empatiya, bag'rikenglik va jamoada ishlash ko'nikmalari shakllanadi.
- Milliy ta'lim tizimida: IET yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini mustahkamlash, ularni global dunyoda raqobatbardosh shaxs sifatida shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Eramizdan avvalgi 528-529 yillar orasida buyuk mutafakkir Zardusht tomonidan yaratilgan "Avesto" kitobida ham ta'lim-tarbiyaga, axloq-odobga oid qator g'oya va qarashlarni ko'rish mumkin. "Avesto"da ta'kidlanishicha, tarbiya hayotning tayanchi. Shu boisdan har bir yoshni yaxshi o'qish va yozishga o'rgatish lozim [Muxamadaliyeva, Zarifova, Artikbayeva, 2022:12].

Xalqaro tajribalar tahlili.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim dunyoning ko'plab mamlakatlarida ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan.

- AQSh: CASEL markazi tomonidan SEL dasturlari ishlab chiqilgan va barcha bosqichlarda qo'llanilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, SEL dasturi joriy etilgan maktablarda o'quvchilarning akademik natijalari 11% ga oshgan.
- Finlandiya: ta'limda shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi.
- Singapur va Janubiy Koreya: o'quvchilarda emotsional savodxonlikni oshirish bo'yicha maxsus milliy dasturlar joriy etilgan.
- Yevropa mamlakatlari: ko'plab maktablarda SEL elementlari majburiy fanlar bilan integratsiya qilingan holda o'qitiladi.

Bu tajribalar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun muhim bo'lib, ular milliy an'ana va qadriyatlarini hisobga olgan holda tatbiq etilishi mumkin. Buyuk rus yozuvchisi Lev Tolstoy odamlarda 97 xil kulgu turi hamda 85 xil ko'z qarashlar turi borligini kuzatgan. G.M. Andreyevaning yozishicha, odam yuz ifodalari, nigohlarining 20.000 ga yaqin ko'rinishi bor. Ayniqsa, birinchi bor uchrashganda ko'zlar to'qnashuvi, nigohlarning roli keyingi muloqotning taqdiriga kuchli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Bularning barchasi muloqotning hissiy tomondan boy, mazmundor bo'lishini ta'minlab, odamlarning bir-birlarini tushunishlariga yordam beradi [Ahrorov, 2020:91].

Amaliy tavsiyalar va istiqbollari.

Ijtimoiy-emotsional yondashuvni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish uchun quyidagi amaliy tavsiyalar muhimdir:

1. O'qituvchilarni ijtimoiy-emotsional ta'lim bo'yicha maxsus tayyorlash va malaka oshirish kurslarini tashkil etish.
2. O'quv dasturlariga SEL elementlarini integratsiya qilish, fanlararo yondashuvni rivojlantirish.
3. Sinf va maktablarda ijobiy psixologik muhit yaratish, emotsional qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish.

4. Ota-onalarni SEL dasturlari haqida xabardor qilish, oilaviy tarbiyada emotsional savodxonlikni qo'llab-quvvatlash.

5. Xalqaro tajriba asosida milliy model ishlab chiqish va bosqichma-bosqich ta'lim tizimiga joriy etish.

Xulosa. Zamonaviy ta'lim tizimida ijtimoiy-emotsional yondashuvning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi shuni ko'rsatadiki, bu jarayon o'quvchilarning faqat bilim olish jarayonini emas, balki ularning shaxsiy rivojlanishini, hissiy barqarorligini va jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish qobiliyatini ham ta'minlaydi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim orqali o'quvchilar o'z his-tuyg'ularini boshqarish, boshqalarning hissiyotlarini anglash, hamkorlik qilish, muammolarni tinch yo'l bilan hal etish va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Xalqaro tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, AQSh, Yevropa mamlakatlari, Janubiy Koreya va Singapurda ijtimoiy-emotsional yondashuvni ta'lim jarayoniga joriy etish o'quvchilar motivatsiyasi va o'quv natijalarining sezilarli darajada oshishiga olib kelgan. O'zbekiston ta'lim tizimida ham bu yo'nalishda boshlangan islohotlar o'quvchilarning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga, ularning ta'limdagi muvaffaqiyatini oshirishga va ijtimoiy hayotga samarali moslashishiga xizmat qiladi.

Shu boisdan, zamonaviy ta'limda ijtimoiy-emotsional yondashuvni keng joriy etish, pedagoglarni bu borada tayyorlash, o'quv dasturlariga integratsiya qilish va ilg'or xalqaro tajribalarni moslashtirish zarurdir. Natijada, nafaqat bilimli, balki jamiyatda ijobiy munosabatlar o'rnatiladigan, sog'lom psixologik muhit yaratadigan, ijodkor va bag'rikeng shaxslarni tarbiyalash mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahrorov, V. Yu. (2020). Sotsial psixologiya: o'quv qo'llanma. Samarqand: SamDU nashri. — 246 b.
2. Bekmirov, T. R. (2022). Shaxsning emotsional irodaviy holatlari: o'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent: Toshkent tibbiyot akademiyasi. — 85 b.
3. Ismoilova, N., & Abdullayeva, D. (2013). Ijtimoiy psixologiya: o'quv qo'llanma. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. — 168 b.
4. Muxamadaliyeva, M. X., Zarifova, Z. M., & Artikbayeva, A. A. (2022). Oila va ijtimoiy pedagogika: O'quv qo'llanma. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU. — 151 b.
5. Ne'matova, F. B. (2022). Ijtimoiy pedagogika: o'quv qo'llanma. Buxoro: Fan va ta'lim nashriyoti. — 180 b.
6. Zamilova, R. R. (2023). Uzluksiz ta'lim pedagogikasi va inklyuziv ta'lim: darslik. Namangan: USMON NOSIR MEDIA. — 700 b.